

TALABALARDAGI O'QUV FAOLIYATIDA PROKRASTINATSIYANING ASORATLARI VA YENGISH USULLARI

Tojiddinova Nafisa

ISFT instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691700>

Prokrastinatsiya doimiy ravishda odamlarda xavotirlanish va aybdorlik hissi paydo qiluvchi va stressli doiraga tortuvchi jarayon hisoblanadi. Ular o'zlarini ish bilan to'lib-toshgandek his qilishadi, bosimga duch kelishadi, xato qilishdan qo'rqishadi, tuzatishga harakat qilishadi, ko'proq ishlashadi, g'azablanishadi, motivatsiyani yo'qotishadi va hammasi keyinga qoldirish bilan tugaydi. Sikl omadsizlikdan qo'rqish bilan boshlanadi va "qo'rqinchli" ishni e'tiborsiz qoldirishga urinish bilan tugaydi

Sustkashlik sabablarini tushuntiruvchi mashhur psixologik nazariyalarning aksariyati talabaga o'z-o'zini tanqid qilishga undaydi, dangasa ekanligiga ishora qiladi va tobora ko'proq intizomni talab qiladi. Ammo muammoni oddiy diagnostika qilish va uni hal qilish imkonini beradigan dasturni tanlash o'rtasida katta farq bor. Ammo, yillar davomida ishlarni ortga suradigan va asosiy hayotiy maqsadlarni e'tiborsiz qoldiradigan talabalar o'z-o'zini tanqid qilish nima ekanligini juda yaxshi bilishadi. Ularga esa, haqiqatan ham dasturlarni ishlab chiqish va maqsadlarga erishishning ijobiy, samarali texnikasi kerak. Ba'zi kitoblar talabalarga "hamma narsani kichik vazifalarga bo'ling..." yoki "nisbatan ustuvor vazifalarni belgilang..." kabi oddiy maslahatlarni taklif qiladi. Ammo, bunday maslahat befoyda, chunki u eng muhim narsani e'tibordan chetda qoldiradi, agar bu shunchalik oson bo'lsa, hamma narsani talabaning o'zi ham to'g'ri bajargan bo'lar edi. Aslida, hech kim vaqtni bekorga cho'zmaydi. Odamlar bunga tanqidga, xatolarga va shaxsiy mukammallikka qanchalik ta'sirchan ekanliklariga ko'ra duch kelishadi. Sustkashlikni yengish uchun inson tabiatiga ijobiy munosabatda bo'lishni o'rganish kerak, chunki aynan unga xos bo'lgan motivatsiya va qiziquvchanlik prokrastinatsiya doirasidan olib chiqdi. Maslou nazariyasiga ko'ra "mazmunli ish, mas'uliyat va ijodkorlikka bo'lgan ehtiyoj"ga yo'naltirish orqali inson tabiati bizni harakatga keltiradi. Agar biz moslasha olsak, biz qo'rquvni engib, inson yutuqlari uchun mutlaqo yangi ufqlarni ochish mumkin[1].

Taklif etilayotgan dastur Zigmund Freydning pozitsiyalaridan farqli Abraham Maslouning ijobiy psixologiyasiga mos keladigan ijobiyroq ta'riflarga asoslangan.

Nil Forening "The Now Habit" ("Zudlik bilan harakat qilish odati") dasturi prokrastinatsiyani yengishning 10 ta eng samarali usulini o'z ichiga oladi.

1. O'ziga bo'lgan ishonchni ta'minlash-omadsizliklardan qo'rqishniva yengishni, xatolar qilishdan qo'rqmaslikni o'rgatadi.

2. Muvaffaqiyatli ichki dialog natijasida o'zingizga bo'lgan salbiy munosabatni o'zgartirish, sizga nomaqbul fikrlarni analiz qilishni va ular sizga qanday zarar yetkazishini tushunishni o'rgatadi.

3. Aybdorlik hissi bo'lmagan holda dam olish, bo'sh vaqtni strategik rejalashtirishga o'rgatadi, e'tiborni ishdan chalg'itadi va shu bilan birga ongsiz ravishda unga keyinroq qaytishga undaydi.

4. Uch o'lovli tafakkur va reversiv taqvim. Topshiriqlarga sho'ng'ib ketishdan qo'rqishni nazorat qilishga yordam beradi. Siz dam olish uchun vaqt ajratilgan, bosqichma-bosqich vazifalar taqvimini yaratasiz va erishgan yutuqlaringizni real baholashni o'rgatadi.

5. Antiraspisaniya sizga ichki erkinlikni his qilish imkonini beradi, bu esa oldindan rejalashtirilgan, aybdorlik hissisiz dam olish tufayli mukofot bo'ladi, shuningdek, sizda mavjud bo'sh vaqtning haqiqiy manzarasini yaratadi. Insonda vaqtdan to'g'ri foydalanganlik hissi paydo bo'ladi va u qancha ish qilganini ko'ra oladi.

6. Haqiqiy vazifalarni belgilash ayni paytda erishish mumkin bo'lmagan maqsad haqida o'ylamaslikka yordam beradi va kuchingizni zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan boshqa muammolarga yo'naltiradi.

7. "Oqim" holatida ishlash stressdan xalos etadi va ikki daqiqa yoki undan kamroq vaqt davomida e'tiborni kuchaytirib, samarali mehnat qilish uchun qiziqish va rag'bat uyg'otadi, bu esa o'z loyihangiz qanday his-tuyg'ular uyg'otishidan qat'i nazar, imkon qadar samarali ishlashingizni anglatadi.

"Agar odamlarga ijobiy va faol bo'lish qobiliyati berilgan bo'lsa, unda nega biz qo'rqamiz va topshiriqlarni doim keyinga qoldiramiz?" deb so'rashingiz mumkin. "The Psychology of Winning" va "The Joy of Working" kitoblarining muallifi Denis Ueytli bu holatga ilmiy izlanishlari davomida tushuntirishlar berib o'tgan. U prokrastinatsiyani "shaxsni, xususan, o'z qadr-qimmatini himoya qilish uchun xatti-harakatlarning nevrotik shakli" deb ta'riflaydi. Ya'ni, biz o'z qadr-qimmatimiz yoki mustaqilligimiz xavf ostida qolganda prokrastinatsiyaga uchraymiz. Biz dangasalikni faqat omadsizliklar xavfi ostida qolganimizda yoki samarali faoliyatga bo'lgan tabiiy, yengib bo'lmaz istagimiz yo'qolganida boshlaymiz. "Hech kim o'zini yomon his qilish uchun topshiriqlarini kechiktirmaydi, faqatgina ichki qo'rquvlarini vaqtincha yashirish uchun doimiy prokrastinatsiyaga duch kelaveradi" [2].

E.P.Ilinning ta'kidlashicha, bu qo'rquvlar bizga o'zimizga hamdard bo'lish va o'zimizni shu yerda va hozir - kim ekanligimiz va qayerda ekanligimiz uchun hurmat qiladigan hayot darajasiga erishishimizga to'sqinlik qiladi. O'z-o'ziga hamdardlik kechikishning asosiy sabablarini bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Shuni tushunish kerakki, sustkashlik sizning muammoli xarakterga ega ekanligingizni anglatmaydi; aksincha, bu ahamiyatsiz bo'lsa-da, o'zingizni hammaning qoralashiga sabab bo'ladigan qo'rquvni yengishga urinishdir. [4].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, prokrastinatsiya odamlarda xususan talabalarda o'quv faoliyatiga katta to'siq bo'lib kelayotgan holat xisoblanadi. Shunday ekan ularning samarali faoliyat olib borishlari va kelajakda o'ziga bo'lgan ishonchini mustaxkamlash uchun bosqichma-bosqich rejali kurashish talab etiladi. Ilmiy metodologik ildizga ega usullar bunga yordam bera oladi. Bu esa o'z-o'zidan nafaqat samarali faoliyatga yordam beradi, balki, aybdorlik hissi va stressni ham bartaraf etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бурка Дж., Юэн Л. Привычка откладывать дела. Da Capo Press, 2008.
2. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования // Вопросы психологии. 2010.
3. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. М.: Питер, 2011.